

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«МЕНЕДЖМЕНТ»**

**RESEARCH OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN STUDENTS STUDYING
IN THE DIRECTION OF "MANAGEMENT"**

ОВЧИННИКОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА,

студент,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

OVCHINNIKOVA YULIA LEONIDOVNA,

student,

National Research University «Higher School of Economics».

В статье рассмотрены особенности развития эмоционального интеллекта у студентов, чья будущая деятельность связана с управлением и взаимодействием с людьми. В ходе исследования рассматриваются ключевые модели и подходы к изучению эмоционального интеллекта. Объектом исследования являются студенты ОП «Менеджмент», а предметом – их текущий уровень эмоционального интеллекта. В ходе исследования применялся опросник Д.В. Люсина и метод кейсов. На основе полученных данных автор делает вывод о необходимости постоянного развития навыков и умений, которые способствуют повышению уровня эмоционального интеллекта.

This article discusses the importance of developing emotional intelligence in students whose future activities are related to management and interaction with people. The study examines key models and approaches to the study of emotional intelligence. The object of the study is the students of the OP "Management", and the subject is their current level of emotional intelligence. In the course of the study, D.V. Lyusin's questionnaire and the case study method are used. Based on the data obtained, the author concludes that it is necessary to constantly develop skills and abilities that contribute to increasing the level of emotional intelligence.

Ключевые слова: *эмоциональный интеллект, модели эмоционального интеллекта, студенты, менеджмент, управление эмоциями, эффективная коммуникация, карьера.*

Key words: *emotional intelligence, models of emotional intelligence, students, management, emotion management, effective communication, career.*

Актуальность темы настоящего исследования заключается в том, что несмотря на очевидную необходимость повышения уровня сформированности коммуникативной компетенции специалистов управленческой сферы, именно установление гармоничных коммуникаций остается одним из проблемных аспектов деятельности большинства отечественных топ-менеджеров. Как следствие, в бизнес учреждениях, организациях господствует либо напряжённая атмосфера, обусловленная авторитарным стилем взаимодействия между руководителем и подчинёнными, подавляющая любую инициативу со стороны коллектива, либо, напротив, полное отсутствие дисциплины.

Таким образом, остро стоит проблема повышения уровня регуляции и саморегуляции менеджера, умений мобилизовать внутренние ресурсы с целью преодоления жизненных трудностей в личной и профессиональной сферах, что поможет обеспечить успешность реализации социальной и профессиональной деятельности. В качестве одного из эффективных инструментов личностного развития в последние годы в научной литературе рассматривается развитие эмоционального интеллекта (ЭИ).

Сам термин ЭИ может показаться противоречим, ведь под эмоциями часто понимают неожиданную реакцию на раздражитель, в то время как интеллект означает – ум, рассудок, мыслительную способность у человека (в противоположность воле и чувствам) [3, с. 185].

Изучение эмоционального интеллекта возникло в ответ на частую неспособность традиционных IQ-тестов и других тестов, изучающих интеллект человека, предсказать его будущий успех. Тот факт, что люди с высоким показателем IQ были лучшими учениками и студентами, совершенно не гарантировал таких же результатов во внеучебной жизни. Одним из первых выявил эту проблему Г. Гарднер. Он утверждал, что нельзя оценить все способности интеллекта одной цифрой, как и нельзя утверждать, что существует один «общий интеллект». В своих трудах он отмечал, что «план окончательного развития, несомненно, заложен в геноме... Это является предпосылкой для существования биологической основы различных видов интеллекта» [1, с. 158]. На основе этого, Г. Гарднер создал «теорию множественного интеллекта» (МИ), в которой выделил несколько видов интеллекта с помощью определённых критериев. Таким образом, в своей книге «Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences», выпущенной в 1983 году, автор выделил 7 типов интеллекта: музыкальный, вербальный, межличностный, телесно-кинестический, визуально-пространственный, логико-математический, внутриличностный [7]. В 1999 году Гарднер выпустил книгу «Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century», которая дополняет его теорию и добавляет 8 тип интеллекта – натуралистический [8].

Однако, данная теория подверглась огромной критике, некоторые исследователи отвергли теорию МИ, утверждая, что интеллект Гарднера положительно коррелирует с IQ и, следовательно, является фактором общего интеллекта [9, с. 377]. Другие исследователи указывали на отсутствие эмпирических данных и зависимость от субъективных суждений.

Несмотря на критику, теория МИ была первой, которая уделяла внимание важности понимания собственных и чужих эмоций для создания прочной эмоциональной связи с окружающими, что помогает быть более эффективными во взаимодействиях с другими людьми.

Израильский психолог Р. Бар-Он в своей диссертации 1985 года ввёл понятие «эмоционального коэффициента» (EQ), на основе которого появилась модель социального и эмоционального интеллекта (ESI). Модель Бар-Она включает в себя пять основных компонентов эмоционального интеллекта, образующих 15 шкал. Внутриличностный компонент включает шкалы: осознание своих эмоций, уверенность в себе, самоуважение, самоактуализация, независимость. Межличностный компонент включает шкалы: эмпатия, социальная ответственность [6].

Сам автор модели давал широкое определение эмоциональному интеллекту и трактовал его как «все не когнитивные способности, знания и компетентность, дающие человеку возможность успешно справляться с различными жизненными ситуациями» [4, с. 88].

Спустя несколько лет в 1990 году в свет вышла совместная работа Д. Майера и П. Саловея [10, с. 185-211], которая привлекла огромное внимание к проблеме изучения эмоционального интеллекта. Так, дорабатывая свою теорию ещё несколько лет, авторы представили собственную модель, которая состоит из четырёх основных способностей: распознавать и различать эмоции, понимать эмоции, использовать эмоции для принятия решений и управлять эмоциями.

Модель предлагает измерять каждый из этих компонентов эмоционального интеллекта с помощью специального теста. Результаты теста позволяют оценить уровень эмоционального интеллекта человека и выявить его сильные и слабые стороны [11, с. 3-31].

В 1995 году Д. Гоулман дорабатывает модель способностей и на её основе представляет новую - смешанную модель, которая состоит из пяти компонентов:

самосознание, самоконтроль, самомотивация, социальная чуткость и поддержка отношений [2, с. 76].

Д. Гоулман, так же, как и Г. Гарднер, был убеждён, что эмоциональный интеллект – значит намного больше, чем уровень IQ [2, с. 74].

Из рассмотренных моделей и понятий эмоционального интеллекта можно сделать вывод, что эмоциональный интеллект играет важную роль в личной жизни и взаимодействии с другими людьми. Он включает в себя не только способность распознавать и понимать эмоции, но и использовать и управлять ими.

Развитие эмоционального интеллекта у будущих менеджеров имеет особое значение в силу следующих причин:

1. Управление эмоциями: Менеджеры и руководители должны уметь контролировать свои эмоции и эффективно управлять эмоциями своих подчиненных;

2. Коммуникация: Одним из ключевых навыков менеджера является умение эффективно общаться с другими людьми. Эмоциональный интеллект позволяет понимать эмоциональные состояния других людей и адаптировать свое общение в соответствии с этими состояниями;

3. Руководство и мотивация: Менеджеры должны уметь мотивировать своих подчиненных и создавать положительную рабочую атмосферу. Эмоциональный интеллект позволяет лучше понимать потребности и мотивации других людей, а также эффективно управлять конфликтами.

Таблица 1. Психометрические характеристики шкал и субшкал студентов ОП «Менеджмент».

	Среднее	Станд.отклонения	Альфа Кронбаха
МП	23,79	6,021	0,929
МУ	17,75	4,123	0,935
ВП	17,60	5,680	0,927
ВУ	13,23	4,119	0,931
ВЭ	11,25	4,071	0,937
ПЭ	41,39	10,285	0,919
УЭ	42,23	9,972	0,919
МЭИ	41,54	9,081	0,923
ВЭИ	42,08	11,842	0,925
ОЭИ	83,62	6,021	0,929

Таблица 2. Уровень ЭИ у менеджеров в процентном выражении.

	МЭИ	ВЭИ	ПЭ	УЭ
Процент	41,54%	42,08%	41,39%	42,23%
Уровень	средний	средний	средний	средний
Стенайт	5	5	5	5

Таким образом, исследование эмоционального интеллекта у студентов, обучающихся по направлению "Менеджмент", поможет им развить навыки, необходимые для успешной карьеры в управлении и руководстве.

Первым методом исследования является опросник «ЭмИн» Д.В. Люсина [5, с. 264-278]. Автор выделяет два измерения в структуре ЭИ: способность к пониманию и управлению, а также направленность на свои и чужие эмоции. На пересечении этих измерений мы получаем 4 вида ЭИ: понимание собственных эмоций, понимание чужих эмоций, управление собственными эмоциями и управление чужими эмоциями.

Из 345 студентов с 1 по 4 курс, обучающихся на ОП «Менеджмент», опрос прошли 190 студентов. Первичные данные представлены в таблице 1.

Таблица 3. Изображения эмоций и их интерпретация.

№ п/п	Изображение	Варианты ответа	Правильный ответ
1.		Стыд; Гнев; Грусть; Боль.	Боль.
2.		Желание; Смущение; Кокетство; Любовь.	Кокетство.
3.		Грусть; Боль; Гнев; Отвращение.	Гнев.
4.		Презрение; Гордость; Волнение; Гнев.	Гордость.
5.		Гнев; Боль; Отвращение; Грусть.	Отвращение.
6.		Грусть; Стыд; Отвращение; Презрение.	Презрение.
7.		Радость; Желание; Удивление; Волнение.	Радость.

Продолжение таблицы 3. Изображения эмоций и их интерпретация.

8.		Смущение; Грусть; Радость; Стыд.	Смущение.
9.		Сострадание; Грусть; Гнев; Интерес.	Грусть.
10.		Смущение; Грусть; Страх; Удивление.	Страх.
11.		Кокетство; Интерес; Счастье; Вежливость.	Счастье.
12.		Страх; Интерес; Удивление; Сострадание.	Удивление.

Коэффициент альфы Кронбаха более 0,8, что показывает высокую надёжность полученных данных. Переводя сырые данные в стенограммы, согласно методике Люсина (табл. 2), мы получаем информацию о том, что будущие менеджеры имеют средний уровень эмоционального интеллекта. Это говорит нам о том, что студенты умеют распознавать свои и чужие эмоции, однако, могут сталкиваться с трудностями или же трактовать чувства неправильно.

Вторым методом исследования является «метод кейсов». Он помогает понять, насколько правильно люди находят словесное выражение для той или иной эмоции. Респондентам было предложено 12 фотографий с различными эмоциями, под каждой фотографией было 4 варианта ответа (табл. 3).

Благодаря полученным данным мы получаем информацию о том (табл. 4), что студенты в среднем умеют распознавать и идентифицировать ту или иную эмоцию. Однако, есть трудности с трактовкой таких эмоций как гнев, гордость, смущение и грусть.

Таблица 4. Результаты «метода кейсов» в процентном выражении.

Вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Менеджеры	85,5	90,6	53,1	67,7	74	93,8	80,2	43,8	44,8	80,2	82,4	78,1

В ходе проведённого исследования было установлено, что студенты обладают средним уровнем эмоционального интеллекта. Однако, для будущей профессиональной деятельности

необходимо развивать ЭИ, поскольку это напрямую влияет на успешность и эффективность взаимодействия с другими людьми. Это можно делать как самостоятельно, изучая азбуку эмоций, отслеживая собственные эмоции, запрашивая обратную связь у друзей и коллег. А также, с помощью ресурсов учебного заведения, посещая различные стажировки, практики, семинары, которые помогают получать новый опыт во взаимодействии с людьми в профессиональной сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта: Пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 512 с.
2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А. П. Исаевой. М.: АСТ: АСТ МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009. 478 с.
3. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка: современная редакция / Д. Н. Ушаков. М.: Дом Славянской кн., 2008. 959 с.
4. Стернберг Р. Дж., Форсайт Дж. Б., Хедланд Дж. и др., Практический интеллект. СПб.: Питер, 2002. 272 с.
5. Люсин Д. В. Опросник на эмоциональный интеллект ЭМИн: новые психометрические данные // В кн.: Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям / Отв. ред.: Д. В. Люсин, Д. Ушаков. М.: Институт психологии РАН, 2009. 264-278 с.
6. Bar-On, R. The development of a concept of psychological wellbeing // Unpublished doctoral dissertation, Rhodes University, South Africa. 1998.
7. Gardner H. Multiple Intelligences: The Theory in Practice // Basic Books. 1993.
8. Gardner H. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century // Basic Books. 1999.
9. Klein P.D. Multiplying the Problems of Intelligence by Eight: A Critique of Gardner's Theory. 1997. P. 377-394.
10. Mayer, J.D., Salovey P. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality. 1990. P. 185-211.
11. Mayer, J.D., Salovey P. What is emotional intelligence. In P. Salovey & D. Sluyter (eds.): Emotional development and emotional intelligence: implications for educators // New York: Basic Books. 1997. P. 3-31.

© Овчинникова Ю.Л., 2023.